

Ekriĝo al la komiksoj de Ziraldo

de **Amaro Xavier
Braga jr.**

elportugaligis
Fernando Pita

¹ Pri ĝi vd. A. X. Braga jr. (2025), «“Turma da Mônica”, de Maurício de Souza», LE, 336: 243-248.

La bildliteratura kosmo en Brazilo estas tre varia. Ekzistas sen-nombraj bonegaj verkistoj kaj ĝenroj. Rilate al infanaj komiksoj vaste konataj de la loĝantaro, unu el la plej elstaraj aŭtoroj, krom *Turma da Mônica*,¹ produktita de Maurício de Souza, estis Ziraldo Alves Pinto (1932-2024).

Ziraldo superis la etiketon de karikaturo. Li estis unu el la malmultaj grafikaj humoristoj kun grava kariero, kaj ekonomie kaj eldone, plie kiel kritikisto pri la politiko kaj la sociaj problemoj de sia tempo. Lian bildstrian produktadon markas grafika inventemo, naciismaĵ temoj kaj humanismo.

Li tuŝis sociajn temojn, jardekojn pli frue ol aliaj profesiuloj en la brazila grafika humuro. Lia produktado ĉiam respogulis tre signifajn kulturajn kaj politikajn transformojn por Brazilo tra la jaroj. Tiu superrigardo strukturis lian karieron en kronologia perspektivo, elstarigis artajn, soci-kulturajn mejloŝtonojn kaj signifajn rilatajn al lia komiksa kaj porinfana produktado.

Turma do Pererê (1960-1964) estas lia unua verko kun granda eĥo. Ĝi estis publikigita en la revuo *O Cruzeiro*, kaj, kiel asertis la komiksologo Moacyr Cirne, ĝi estis “la unua brazila kolora komikso kun naciaj rol-

*Ziraldo Alves Pinto
en 2022 (90-jara).*

Fonto: www.terra.com.br

uloj, kaj kun sola aŭtoro”. Cetero, la *turma* (t.e., “bando”) kunigis plurajn rolulojn kun malsamaj devenoj kaj ecoj: figuroj el la brazila folkloro, antropomorfaj bestoj kaj homaj roluloj kun markitaj etnaj trajtoj.

Alla “turma” apartenas, unue, Saci-Pererê, persono el la brazila folkloro kun afrikaj kaj indiĝenaj trajtoj. Li estas nigra knabo unukrura, kun ruĝa ĉapo kaj pipo. Li estas la gvidanto de la grupo, maliceta kaj lerta. Sintezo de miksrasa brazil-eco.

Tininim estas kuraĝa kaj saĝa indiĝena adoleskanto, kun arko kaj sagujo, li estas la “ekologia gardanto” kaj defendanto de la praula kulturo de la indiĝenoj. Lia koramikino estas Tuiuiu, civilizita indiĝenino, lerta kaj sagaca, sed ankaŭ tre ironia. Ŝia plej granda amikino estas Boneca de Piche (t.e., “peĉa pupo”), nigra adoleskantino kiu amindumas Pererê-on.

Pedro Vieira estas antropomorfa armadelo, tipa (kaj endanĝerigita) besto de Brazilo.

Ronda, naiva kaj timema, li estas granda amiko de Moacir, testudo laboranta kiel leterportisto de la tuta arbaro (tial li havas ĉapon kun flugiloj, kiel Merkuro). Geraldinho estas ruĝa leporo: ĉar la plej juna membro de la grupo, li ankaŭ estas la plej naiva. Alan estas inteligenta kaj parolema simio, ĉiam moviĝanta, kiu amas imiti aliajn kaj krei konfuzon. Galileu estas ruza jaguaro, kiun Njo’ Lau, najbara farmisto, sensukcese ĉasadas. Estas ankaŭ aliaj malpli komunaj roluloj: Profesoro Nogueira, la instruisto-strigo; Panjo Docelina, olda nigrulino konanta la sekretojn de la naturo; kaj pluraj aliaj.

Turma do Pererê havis fortan socikulturajn influojn. Laŭ kelkaj fakuloj, ĝi estis estetika kaj ideologia projekto por firme aserti la nacian identecon, precipe en epoko, kiam fremda bildmaterialo estis pli indulgita usonajn referencojn, valorigas la brazilajn faŭnon kaj flaŭron, donante kreivan spa-

La roluloj de “Turma do Pererê”.

Fonto: la aŭtoro

Paço el "Turma do Pererê".

Fonte: la aŭtoro

con al bestoj kiel testudo kaj jaguaro; esploris kaj popolajn legendojn kaj brazilajn etnajn tipojn, portretante homojn kun malhela kaj nigra haŭto en ludema rakonto, sed kun subtila socia kritiko. La revuo estis sukceso ĉe la publiko, ĝi kronis Ziraldo-n en la historio de la brazila grafika humuro kiel forton kaj kreivan kaj kritikan. Ne hazarde, la lasta numero de la revuo estis lanĉita monaton post la Militista Puĉo de 1964, kiam ĝi estis malpermesata.

Kovrilo de la ĵurnalo "O Pasquim", kun desegno de Ziraldo.

Fonte: la aŭtoro

Tiu nova socipolitika kunteksto, bazita sur politiko de

cenzero kaj kultura subpremo, ne nur finis la publikigon de la revuo, sed devigis Ziraldo-n labori en aliaj amaskomunikiloj, produktante grafikan kaj kritikan humuron pri la reĝimo. Evidente, rapide li ekserferis reprezaliojn de la nova reĝimo.

Li kunfondis – kiel ĉefa karikaturo – la alternativan semajnan ĵurnalon nomitan *O Pasquim* (1969-1991), kiu famigis ĝuste pro sia kontraŭstaro al la militista reĝimo kaj pro sia dialogo kun tiutempa kontraŭkulturo. Pro tio, diversaj numeroj de *Pasquim* estis ekkapitaj de polico, kaj Ziraldo estis konstante gvatata de la sekurecorganoj de tiama Brazilo.

Liaj desegnaĵoj kaj bildstrioj (kiuj donis vivon al roluloj gajnontaj paĝojn ĉe bildstrioj de aliaj revuoj, kiel Jeremja la Bonulo kaj Superpanjo) estis decidaj iloj de politika kaj socia kritiko per acida humuro.

La rolulo Jeremja la Bonulo (1965-1969) estis kreita por *Jornal do Brasil*. Tamen, li establiĝis kiel centra rolulo de *O Pasquim*, respegulante la subpreman etoson de la diktaturo. Vide, li elstaras pro sia grafika simpleco: alta nerazita viro, portanta nigran veston, kravaton kaj okulvitrojn. Liaj puraj linioj, kun emfazo de granda, esprimplena vizaĝo, foje konfuzita, foje rezignacia, substrekas lian kondiĉon kiel “subheroon” senpovan fronte al politikaj absurdajoj.

Superpanjo (1968-1984) ankaŭ aperis en 1968 en la paĝoj de *O Pasquim* kiel satiro pri la kodoj de usonaj superheroinoj.

Dekomence ŝia dezajno estis intence kontraŭŝika: mezaĝa blanka virino kun ronda korpo, haroj en bulko, okulvitroj kun dikaj randoj kaj portanta dommastrinan antaŭtukon super siaj ordinaraj vestaĵoj. Poste, tamen, ŝi surhavis uniformon kopiita de *Superman*. Ŝi estas ege protektema patrino de jam 30-jara filo “Karleto”; tio igas, ke ŝi estu ridinda bildo de panjo senkonscia pri la kreskado de la filo kaj, samtempe, kritiko al la ina troŝarĝo en patriarkeca socio.

Ambaŭ roluloj uzas grafikan ironion por malkaŝi brazilajn kontraŭdirojn: Jeremja enkarnigas la burokratian perforton sub la diktaturo, dum Superpanjo malkaŝas la nevideblecon de ina laboro. Iliaj vidaj lingvaĵoj (minimumismaj en la unua kaj hiperbolaj en la dua) igis ilin ikonoj de socia kritiko en brazilaj bildstrioj.

Dum ĉi tiu periodo, serĉante novan publikon, ekaperis la rolulo O Menino Maluquinho, unue en infanlibro, poste en komiksoj, desegnofilmoj kaj filmo. La bildstrioj kaj komiksoj pri li havas kiel ĉefrolulon sennoman knabon, kies plej

Bildstrio pri “Jeremias O Bom”, aperinta en “Jornal do Brasil”

Fonte: la aŭtoro

Kovrilo de “Supermãe”, desegnita de Ziraldo

Fonte: la aŭtoro

Esperantlingva traduko de "O Menino Maluquinho", fare de Kristoĉjo Resende. Ziraldo ne nur permesis kaj faciligis la esperantigon, sed ankaŭ partoprenis kun Kristoĉjo en televidprogramoj, interparole pri esperanto.

Fonto: la aŭtoro

La suba foto montras Ziraldo-n (maldekstre) kaj Kristoĉjo-n (dekstre) intervjuatajn de la fama televidprezentisto Jô Soares en la televidprogramo "Jô 11:30" en 1998. Tiam oni prezentis la esperantigon de "O Menino Maluquinho".

Fonto: esperanto.china.org.cn

ikoneca trajto estas pato fiksita sur lia kapo (simbolo de eksterordinara imagemo), kompletigita per larĝa rideto kaj nudaj piedoj. Li estas la en-korpigo de libera kaj inventema infanaĝo. Plena de kaosa energio, nesatigebla scivolemo kaj malavara koro, kio pravigas la oftajn kriojn "tiu knabo estas freneza!". Apud li estas lia bastarda hundo Bichinho, rolanta kiel fidela komplico.

La roluloj en lia interna rondo inkluzivas: Julieta (Juju), lia amatino, kiu estas vide markita per malhela bukla hararo kaj juneca vestaro (fulmoforma T-ĉemizo, minijupo). Lia plej bona amiko, Bocão, kiu estas alta kaj fortika, kombinita kun lojala kaj naiva konduto. Lia ŝato por manĝaĵo estas revenanta trajto. Junim, alia proksima amiko, estas malalta kaj portas okulvitrojn, kun skeptika kaj iritiĝema temperamento. Li ĉiam estas celo de provokoj kaj ĉiam reagis kun ironio. Carolina (Carol), amikino de Julieta, kiu okupiĝas pri mediaj aferoj kaj vegetarismo. Ŝi vestiĝas retroe (verda robo, plektaĵoj) kaj defendas ekologiajn idealojn. La ĉefa antagonisto estas Herman, kiu personigas la ĵaluzan ĉikananton, serĉantan eminentecon. Influita de militista familio, li gvidas subgrupon kun aŭtoritata sinteno. Li simbolas, kaj per sia fremda nomo kaj per sia familia origino, la du ĉefajn punktojn de vualita socia kritiko pri militismo kaj fremdeco. Ankaŭ aliaj kromfiguroj aperas foje: Nina, la pli juna fratino de Bocão, spitas sian junan aĝon (kvin jaroj) per matureco kaj aventuremo. Lúcio elstaras kiel la intelektulo de la grupo, ĉiam kun libroj kaj

ekzempla akademia agado, kvankam tro pensema. Sujiro Fernando, japandevana najbaro, fokuzita pri teknologio (precipe komputiloj), havas izoliĝeman karakteron. Shirley Valéria, simbolanta konvenciajn estetikajn normojn (blondulino, modaj vestaĵoj), suferas pro familia premo sekvi artan karieron. Pagu, alia amikino

de Julieta, adoptas alternativan estetikon kaj batalas por feminismo kaj bestaj rajtoj, plie ĝuas poezion. Simone, kiu esprimas artan identecon per muziko kaj vida stilo (rastafariano kun supertuto). Janaína, membro de la rondo de Julieta, kiu montras intereson pri komputiloj kaj portas harvostojn. Jô, koleginino de Julieta, kies fina trajto estas ŝia aprezo por manĝaĵo, videbla en ŝia aspekto kaj kutimoj. Kaj fine Renata, aspiranta ĵurnalistino, kiu interesiĝas pri modo kaj komunikado, kun okulfrapa stilo (rufa hararo).

Fakte, tiu amika rondo konsistigas socian mikrokosmon, kiu prezentas fortajn elementojn de brazileco, kaj en siaj nomoj kaj en sia vestmaniero. Ĉi tiu galerio de roluloj, desegnitaj per esprimplenaj trajtoj kaj grafika ekonomio, formas polifonian portreton de la brazila urba infanaĝo. Ĉar Ziraldo evitas manikeismon, ĉiu infano estas kuno de kontraŭdiroj (genio kaj malresponsemo, kruelo kaj tenero), kio spegulas la kompleksecon de la homa evoluo. Humuro devenas el la interagoj inter la arketipoj, dum profunda nostalgio trapenetas la rakontojn, kiuj festas ludeman liberecon, sed ankaŭ kritikis adolcentrismon, edukkan rigidecon kaj la perdon de spontaneco. Ili estas figuroj kiuj iĝas identecaj simboloj por generacioj, firmante sin kiel parton de la nacia imagaro.

Pro la laŭgrada rekomenco de politika malfermiteco kaj la kresko de la brazila eldona merkato, okazis mallonga reviviĝo de *Turma do Pererê* en epizodoj fare de Eldonejo Abril, montrante la daŭran forton de la roluloj. Samtempe, Menino Maluquinho firmiĝis en komiksa formo (1980), kio markis eldonan sukceson neniam atingitan de *Turma do Pererê*.

La stilo de Ziraldo ĉiam estis distingilo. Li ne nur esploris plurajn formatojn (kino, teatraĵoj, porinfana literaturo, bildstrioj, komiksoj, karikaturaj), sed ankaŭ investis en la tradiciajn, produktante albumojn de kompletaj komiksoj kaj strioj por gazetoj, firmante sian okulfrapan grafikan stilon: linioj esprimoplenaj, viglaj koloroj, minimume kaj samtempe emocie ŝarĝitaj linioj. Krome, ili fariĝis simbolo de kultura kaj demokratia rezisto, leciono lernita ĝis hodiaŭ pri kiel fari bildstriaĵon, kiu subtenas kaj honoras la kulturon kiu gastigas ĝin. ❀

Ziraldo kun kolegoj de la eldonejo.

Fonto: Instituto Ziraldo

